

DOI:

ФІЛОСОФІЯ ЯК «ЗАПРОШЕННЯ ДО ЗУСТРІЧІ»

*Харакозов М. П., студент архітектурного факультету*

*Наук. керівник – Яровицька Н. А., к.філос. наук, доцент*

*Харківський національний університет будівництва та архітектури*

*«Філософія навчила мене розмовляти з самим собою»*

*Антисфен*

*«Бачити – не те саме, що дивитися»*

*Ортега-і-Гассет*

Людська сутність в різні історичні часи плекала в собі великий дар – можливість мислити, бути учасником народження думки, істини завдяки діалогу – маейвтики Сократа. Мислення стає невід’ємною складовою глибинної скарбниці на ім’я філософія. В межах аналізу специфіки та своєрідності філософії постає складна і досить заплутана проблема про співвідношення філософії та науки. Виникає питання, чи може бути філософія визначена як наука? В сучасній екзистенціально-іраціональній філософії (Ф. Ніцше (1844-1900), А.Бергсон (1859-1941), М. Гайдеггер (1889-1976), М. Бердяєв (1874-1948) ) не раз проголошувалась теза, що філософія – це не наука. І що філософія починається саме там, де наука закінчується. Наука має справу з кінченим, ставить конкретні завдання створення якихось теоретичних концепцій для вирішення практичних проблем. Наука знеособлена, об’єктивована, користується суворими методами аналізу та доказу, які виключають характерний для філософії широкий розкид думок, уявлень, точок зору. Філософія цього позбавлена якраз тому, що має справу не з кінченим, а з безкінечним. Філософія, на відміну від науки, тлумачиться представниками цієї традиції як особлива сфера діяльності людини, що прагне досягнути кінцеві підстави буття – Життя, Смерть, Свободу, Щастя, Жах та багато інших, так званих вічних питань. Філософія і виникла для того, щоб пояснити те, що не в силах пояснити наука, і до неї не можна підходити з такими ж мірками, як до науки.

Але якщо підійти до філософії не тільки з боку конкретних її концепцій, а розглянути з позиції історії, то можна констатувати, що взаємовідносини філософії та науки мають тривалу традицію. У стародавні часи узагальнені знання містили в собі як наукові, так і філософські ідеї, їх неможливо було розділити.

Як би там не було, в усі історичні епохи філософія та наука йшли пліч-о-пліч, доповнюючи одна одну. Багато принципів науки, такі як доказовість, систематичність, аналітичний підхід, верифікація висловлювань були вироблені у філософії. Більш того, філософія містить у собі могутній апарат обґрунтування своїх позицій та пояснення своїх проблем: вона не тільки користується цим апаратом, але і постійно працює над його удосконаленням, відповідно до характеру та масштабу життєвих проблем, що виникають перед людьми. Висновки, які отримані в рамках філософії, служать не тільки засобом здобування наукового знання, але і входять у зміст науки. Багато відомих учених в галузі конкретних наук розробили, разом із тим, і

оригінальні філософські системи. Це Аристотель, Дж. Бруно, М.Копернік, Р.Декарт, К.Маркс, З.Фрейд, Б.Рассел та ін.

Таким чином, між філософією та наукою має місце гармонійний взаємозв'язок, йде постійний процес обміну ідеями; в цьому сенсі особливу значимість набули такі пограничні між філософією та наукою сфери знання, як філософські питання фізики, математики, біології, соціології тощо. Філософія та наука потрібні одна одній, їх союз розірвати неможливо. Тому й відповідь “так” чи “ні” на питання, чи являється філософія наукою, значно спрощує складну картину взаємовідносин між ними. Відповідь “так” залишає в сутінках екзистенціально-іраціональні підходи до цієї проблеми; а відповідь “ні” можна розцінювати як забуття історичного зв'язку між філософією та наукою. Компромісною, з огляду на вищесказане, можна вважати тезу про наукову орієнтацію філософії, яка більшою або меншою мірою присутня в тих чи інших філософських напрямках. Зазначимо, що ніколи раніше філософія не була настільки науково зорієнтованою, як зараз. Безумовно, наукова орієнтація філософії - це її позитив. Гірше, коли таку орієнтацію або абсолютизують і вважають, що це її єдина перевага, або взагалі заперечують.

Але чому ціла низка філософів дотримується не наукової, а чуттєво-іраціональної орієнтації? Німецький філософ А.Шопенгауер (1788-1860) підкреслював, що філософія - це мистецтво, а не наука. Пізніше інший німецький філософ Ф. Шеллінг (1775-1854) стверджував, що ідеали філософії може втілити лише той, хто володіє художнім хистом. Філософія не задовольняється понятійним осягненням світу, вона ще прагне до піднесеного відчуття. В цьому сенсі мистецтво більше споріднене з нею, ніж наука. Сучасний філософ – екзистенціаліст М. Хайдеггер проголошує тезу, що філософія – і не наука, і не світоглядна проповідь, а те, що здійснюється в якомусь фундаментальному настрої.

Чуттєво-іраціональна філософія робить акцент на індивідуальному, а не загальному та універсальному, на плюралізмі, а не на монізмі. В центр уваги ставиться загострене відношення до найбільш нагальних проблем життя та долі людини. Для цієї філософії не притаманна безпристрасна наукова раціональність, забуття іраціонального, байдужість до людини, будь-яка спроба віддати перевагу поняттю замість відчуття; в основі такої філософії лежить не раціональний світогляд, а світовідчуття. Філософія - це акт життя, драматична боротьба у творчому процесі життя. Філософія не може не бути особистісною і навіть тоді, коли вона прагне бути об'єктивною. Справжня філософія, за Бердяєвим, є не та, що досліджує об'єкти, а та, що переймається сенсом життя та особистою долею. Філософія й починається з роздумів над своєю долею...

Завдяки філософії людина намагається зазирнути до своєї «останньої» людини за Ф. Ніцше, охопити її свідомістю та почуттями і поринути у вирій ризоматичних, плюральних сенсів буття на зустріч з самою собою: неординарною і унікальною, тремтячою і хибною, сповненою Величі та Забуття.